

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
160 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	

IQTISODIY TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING AYRIM MASALALARI

Salomat Norova

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy transformatsiya sharoitida aholi bandligini ta'minlashning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Davlat siyosati, malaka oshirish dasturlari va innovatsion sanoatlarni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish masalalari alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, aholi bandligini ta'minlashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy transformatsiya, aholi bandligi, ish o'rinlari, malaka oshirish, innovatsion sanoat, davlat siyosati, xususiy sektor, ishchi kuchi.

Abstract: The article discusses the key issues of ensuring employment in the context of economic transformation. It focuses on creating new jobs through government policies, skill development programs, and the advancement of innovative industries. The importance of collaboration between the public and private sectors in ensuring employment is also highlighted.

Keywords: Economic transformation, Employment, Job creation, Skill development, Innovative industries, Government policies, Private sector, Workforce.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения занятости населения в условиях экономической трансформации. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест через государственную политику, программы повышения квалификации и развитие инновационных отраслей. Также подчеркивается важность сотрудничества между государственным и частным секторами для обеспечения занятости.

Ключевые слова: Экономическая трансформация, Занятость населения, Рабочие места, Повышение квалификации, Инновационные отрасли, Государственная политика, Частный сектор, Рабочая сила.

KIRISH

Har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tizimning normal ishlashi fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlari hamda ularni qondirish va ularga daromad yoki boshqa mehnat daromadlarini olib kelish bilan bog'liq bo'lgan yetarlicha faol faoliyatini nazarda tutadi. Iqtisodiy fanda bunday faoliyat turi "bandlik" sifatida aniqlandi.

Cheklangan resurslar sharoitida mehnat bozori subyektlari xatti-harakatlarining nazariy asoslarini, faoliyat ko'rsatish qonuniyatlarini va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanish tendensiyalarini hamda iqtisodiy tizimlarning barcha darajalarida bandlikning mohiyati va mazmuni, namoyon bo'lish shakllarini o'rganish sohaga oid ko'plab adabiyotlarda atroflicha tadqiq etilgan.

Globallashtirish va iqtisodiy jarayonlarning integratsiyalashuvi jarayonlarida mehnat bozorini muammolarini o'rganish, ishsizlikni pasaytirish, aholi bandligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mamlakatda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish hisobiga iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash, tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirishni rag'batlantirish asosida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida asosiy muammolardan biri hisoblangan aholi, avvalambor, yoshlar bandligini ta'minlash imkonini bermoqda. Demografik jarayonlar natijasida mehnat resurslari sonining ortib borishini, bu esa, o'z navbatida, mehnat bozorini tartibga solish va aholi bandligini ta'minlash hamisha obyektiv ahamiyat kasb etadigan masalalardan ekanligini namoyon etmoqda.

Aholi bandligini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib, har bir davlat uchun ahamiyatli ijtimoiy va iqtisodiy masala hisoblanadi. Aholi bandligini oshirishning samarali usullari, asosan, davlat tomonidan yaratilgan ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarning to'liq va samarali ishlashiga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bandlik – mehnatga layoqatli aholining shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida moddiy va ma'naviy ne'matlar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan, qonun hujjatlariga zid bo'lmagan va qoida tariqasida daromad (mehnat daromadi) olib keladigan faoliyatidir.

Bandlik tushunchasi ikki pozitsiyadan ko'rib chiqilishi lozim:

iqtisodiy kategoriya sifatida;

ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida.

Ish bilan bandlikni iqtisodiy kategoriya sifatida tavsiflash, agar u aholining faol qismi ishlab chiqarish vositalari bilan bog'liq bo'lgan mehnatga bevosita tatbiq etish jarayonida o'rganilsa va ish bilan bandlik ishlab chiqarish munosabatlari tizimida ko'rib chiqilsa o'zini oqlaydi. "Bandlik erishilgan rivojlanish darajasini, amalga oshirilgan ishlab chiqarish omili sifatida jonli mehnat hissasini aks ettiradi"¹.

Shu bilan birga, bandlik ijtimoiy xususiyatga ega ishlab chiqarish, bu mehnat obyektlarini o'zgartirish uchun ma'lum bir fazilatlariga ega bo'lgan ishchilarning birgalikdagi faoliyatini anglatadi². Shunday qilib, bandlik – bu ishlab chiqarish jarayonida ishchilarning o'zaro munosabatlarini amalga oshirish mexanizmi bo'lib, ya'ni u ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya vazifasini bajaradi hamda uni ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar – mehnat resurslarining ishlab chiqarish vositalari bilan bog'liqligi deb ta'riflash mumkin.

Shuningdek, A.E. Kotlyar[3] ning fikricha, "bandlik mehnatdan farqli o'laroq, ma'lum bir ish joyidagi odamlarning faoliyati bilan taqqoslanmaydi, chunki u mehnatga layoqatli aholi qanchalik ish bilan ta'minlanganligini va odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi"³.

G.E. Slezinger[4] esa bandlikni mehnatga layoqatli aholining daromad olishga qaratilgan ijtimoiy foydali faoliyatda ishtirok etish shakllari va usullarini aks ettiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida belgilaydi⁴.

Aholini ish bilan ta'minlashni tahlil qilishning muhim nazariy-uslubiy xususiyatlaridan biri – bu reproduktiv jarayonga qo'shilish, boshqasini shakllantirish, taqsimlash va undan foydalanishning an'anaviy bosqichlari bilan bir qatorda mehnat bozori muammolarini o'rganishning zarurligini belgilaydi. Mehnat bozori keng, umumlashtirilgan ma'noda - bu aholining ish bilan bandligini shakllantirish va tartibga solishga, boshqa bozorlar (ishlab chiqarish vositalari, tovar va xizmatlar, kapital) bilan o'zaro munosabatlar sharoitida uni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, normalar va institutlar tizimidir.

1 Кязимов К.Г. Содействие занятости населения в условиях кризиса / Кязимов К.Г., Говорова Н.А., Самраилова Е.К., Шапиро С.А., Вешкурова А.Б. – М.: директ-медиа, 2015. 286 с.

2 Кенешбаева З.М., Омошева Б.И. Новая стратегия занятости населения / Экономика и современный менеджмент: теория и практика. Ш 2. Новосибирск: SibAK, 2012. С. 236-242..

3 Котляр, А.Е. О понятии рынка труда / А.Е. Котляр // Вопросы экономики. – 1998. – № 1. – С. 34-39.

4 Слезингер, Г.Е. Труд в условиях рыночной экономики / Г.Е. Слезингер. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 51с.

Mehnat bozorida ishchi kuchiga talab va taklifning tuzilishi juda xilma-xil bo'lib, uni konkretlashtirish uchun bir qator tushunchalarni kiritishni talab qiladi, ulardan biri mehnat bozorini segmentatsiyalashdir. Mehnat bozorida vujudga keladigan jarayonlar, ya'ni mehnatni sotib olish va sotish, ish haqi, mehnat sharoitlari, ijtimoiy himoya masalalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat munosabatlari tizimi bevosita segmentatsiya jarayoniga bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy iqtisodiyotda kuzatilayotgan transformatsion jarayonlar sharoitida yetishib chiqayotgan kadrlarning samarali bandligini hamda ularni mehnat bozoriga moslashishini ta'minlash bugungi kunning obektiv vazifalaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy taraqqiyot va inson salohiyatini rivojlantirishda aholini ish bilan bandligi muhim omil hisoblanadi. Aholini ish bilan ta'minlash uning takror ishlab chiqarilishi uchun zarur shartlardan biridir. Chunki kishilarning turmush darajasi, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari uchun kadrlar tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, ishga joylashtirish, ishsizlarni moddiy va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun qilinadigan sarflar aholini ish bilan ta'minlanishiga bog'liqdir. Shuning uchun aholini ish bilan bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy jihatlarini tadqiq etish bugungi kundagi ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida alohida ahamiyatga egadir.

Xalqaro mehnat tashkilotining ko'rsatmalariga ko'ra, bugungi kunda bandlikni qo'llab-quvvatlash quyidagi omillar va muammolarni hisobga olgan holda belgilanadi:

Aholining demografik tuzilishi va uning o'zgarishi tendensiyalari (aholining qarishi yoki yoshlar ulushining ko'payishi);

Iqtisodiyotning tuzilishi;

Norasmiy bandlikning tarqalish darajasi;

Ish haqi tengsizligi;

Karyera imkoniyatlari va ish haqidagi gender farqlari;

Yoshlarning yuqori darajadagi ishsizligi.

Aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, hududiy tengsizliklarni barqarorlashtirish, mehnat bozorini tartibga solish mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning asosi hisoblanadi. Chunki, muhim iqtisodiy ko'rsatkich bo'lgan YAIM (YAHM) hajmi aholi real daromadlari va turmush farovonligini ifodalovchi qator ijtimoiy ko'rsatkichlar bevosita bandlikni ta'minlash darajasi bilan bog'liq hisoblanadi.

Bandlik va ishsizlik dunyodagi markaziy muammolardan biridir. Har qanday davlatning makroiqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bandlikning yuqori darajasiga erishishdir. Ishsizlik, ayniqsa, bir iqtisodiy tizimdan boshqasiga o'tayotgan mamlakatlarda kuchayadi. Ishsizlik katta zarar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini sekinlashtirib, odamlarga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiladi, shuningdek daromadning yo'qolishiga va natijada turmush darajasining pasayishiga olib keladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mehnat bozorida ishsizlarning 90%ga yaqini munosib ishga joylashishga ko'maklashish yuzasidan muhtojlik sezmoqda. Munosib ish o'rinlari – bu ishchilarga qiziqarli va qo'lidan keladigan ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lgan ish o'rinlaridir. Munosib ish joyiga ega bo'lish uchun mehnat bozorida ishchi kuchi ancha raqobatbardosh bo'lishi zarur. Ishlab chiqarishning yoki tashkilotda boshqarishning ratsional tashkil etilishi va modernizatsiyalashishi natijasida kadrlarning taqchilligi yuzaga kelmoqda. O'z vaqtida ish joyini o'zgartirish, qayta tayyorgarlik, bo'sh ish joylariga qabulning to'xtatilishi, kadrlarni ishdan bo'shatishga ijtimoiy yo'naltirilgan tanlab olishning amal qilishi, personalni qisqartirish yoki qabul qilishni rejalashtirish yo'li bilan ichki mehnat bozorini tartibga solishni zarurat etmoqda.

Inqirozdan keyingi modernizatsiya bosqichida ichki mehnat bozori o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi:

iqtisodiy faoliyatning bilim talab qiladigan va yuqori texnologiyali sohalarida mehnat resurslarining yetishmasligi;

mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash uchun davlat mablag'lari mantiqsiz ishlatilishi;

ishchi kuchiga bo'lgan talab va uni yetkazib berish nomutanosibligi; ishchilarni kasbiy tayyorlash va yoshlarning kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayonlarini muvofiqlashtirishning samarali mexanizmlari mavjud emasligi.

Bugungi kunda fan-texnologiya va innovatsiyalarning taraqqiy etib borishi natijasida qo'l mehnatidan avtomatlashtirilgan tizimlarga o'tishning ortib borishi yangi ish o'rinlarini muntazam yaratish va mehnat bozorini tahlil etib borishgina bu borada siljishni ta'minlaydi. Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda Yer kurrasidagi 1,44 mlrd. aholi ish bilan beqaror bandlik muammosiga duch kelmoqda. Jahonda 73 mln. yigit va qizlar ishsizlar qatoridan o'rin olgan. Ayni paytda har yili mehnat bozoriga 40 million yoshlar kirib kelmoqda. Global ishsizlikni hal etish uchun yaqin o'n yillikda kamida 475 millionga yaqin yangi ish joyi tashkil etilishi kerak⁵(1-rasm).

1-rasm. Mehnat bozorining tarkibiy komponentlari⁶.

Aholining mehnat bozorida munosib o'rin topishi hamda shakllanadigan ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat munosabatlarining to'laqonli ishtirokchisi bo'la olishida mehnat bozorining tarkibiy komponentlari muhim o'rin egallaydi.

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilgan holda quyidagi 1-rasmda mehnat bozorining tarkibiy komponentlari umumlashtirilib ko'rsatilgan.

Mehnat bozorining tarkibiy komponentlarining asosiylarini tahlil qilar ekanmiz, bozor mexanizmlari, ya'ni talab va taklifning muvozanati aholining samarali bandligini ta'minlashning mezonini bo'lib xizmat qilishini asoslash mumkin.

5 Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlari // <http://www.ilo.org>.

6 Nazariy ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi.

Fikrimizcha, mehnat bozori infratuzilmasining rivojlanganligi hamda faoliyatining samarali yo'lga qo'yilganligi yoshlarning bozor konyunkturasi talablariga tezda moslasha olishiga yordam beradi.

Mehnat bozori faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarning mavjudligi esa bozor subyektlari orasida ziddiyatli masalalar kelib chiqishining oldini olishga xizmat qiladi. Aholining samarali bandligi ta'minlash bo'yicha qabul qilinadigan ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar va davlat dasturlarining mavjudligi esa aholi bandligini rag'batlantirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda har yili aholi bandligini ta'minlash bo'yicha qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda, shuningdek bo'sh va kvotalanadigan ish o'rinlariga ishga joylashtirish mexanizmlari takomillashtirilmoqda, o'zini o'zi band qilishning samarali shakllarini rivojlantirish borasida ta'sirchan chora tadbirlar olib borilmoqda.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish"⁷ bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab berildi. Bu borada mehnat bozorida ish bilan bandlikning egiluvchan, o'z-o'zini ish bilan bandligini ta'minlash hamda masofaviy ish bilan bandlik shakllarini rivojlantirish, davlat-xususiy sherikchiligi asosida kichik sanoat zonalari va qishloq turistik klasterini tashkil etish, qishloq aholisining mobilligini oshirish yuzasidan ilmiy-tadqiqotlarni kengaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida amalga oshirib kelayotgan islohotlarning oldida turgan dolzarb muammolardan biri – bu takomillashgan mehnat bozorini shakllantirish va uning samarali amal qilishini ta'minlash hisoblanadi. Respublikamizda ijtimoiy jihatdan yetarli darajada himoya qilinmagan yoshlar orasida ishsizlar soni salmoqli miqdorga ega bo'lmoqda. Bunday holat mehnat bozorida aholining ish bilan bandligini ta'minlash, ularning ishsizligini kamaytirishning samarali usullari va mexanizmlarini tadqiq etishni talab qilmoqda.

Shuningdek, aholining ish bilan bandligiga ko'maklashish sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillarini amalga oshirish, ularning ishsizligini kamaytirishning ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mehnat bozorida aholiga mehnatni diversifikatsiyalash asosida talabni rag'batlantirish hamda chuqur tahlil va tadqiq etish natijasida ularning ish bilan bandligi darajasini oshirish bo'yicha tegishli ilmiy xulosa va amaliy tavsiyalar ishlab chiqarish muhim ahamiyatga egadir.

Davlat uchun mehnat bozoridagi samarali bandlik quyidagilarda o'z aksini topadi:

milliy iqtisodiyotda ishsizlik darajasining pasayishi, daromadning o'sishi, mahalliy ishlab chiqarishning taraqqiyoti, va raqobatbardosh iqtisodiyotning shakllanishi;

aholi turmush darajasi farovonligining oshishi;

mamlakatda ilm-fan va ilmiy texnikaviy rivojlanish;

ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatining mavjudligi;

korxonalar va tashkilotlarda xodimlar uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar.

O'zbekistonda aholi bandligi turli tarmoqlar bo'yicha taqsimlangan bo'lib, iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sektorlarida faoliyat yurituvchi ishchi kuchi mavjud. Qishloq xo'jaligi mehnat resurslari eng ko'p jamlangan sohalardan biri bo'lib, ayniqsa, qishloq hududlarida asosiy bandlik manbai hisoblanadi. Sanoat sektori asosan yirik ishlab chiqarish korxonalari, neft-gaz, avtomobilsozlik, to'qimachilik va qurilish sohalarda ishchi kuchini o'z ichiga oladi. Xizmat ko'rsatish sohasi esa eng tez rivojlanayotgan sektor bo'lib, savdo, transport, axborot texnologiyalari va ta'lim kabi yo'nalishlarda band bo'lgan aholining ulushi ortib bormoqda. Bundan tashqari, so'nggi yillarda kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali aholi o'rtasida o'zini o'zi band qilish tendensiyasi ham kuchaymoqda.

Aholi bandligini oshirish maqsadida davlat va xususiy sektor hamkorligi, yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat bozorining talablariga mos ravishda kasbiy tayyorgarlik tizimini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mamlakatda bandlik siyosatini takomillashtirish va uni zamonaviy iqtisodiy tendensiyalarga moslashtirish bo'yicha doimiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. (2-rasm).

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2-rasm. O‘zbekistonda yoshlar va ayollar bandligi (2024-yil, ming kishi)⁸.

O‘zbekiston Respublikasida aholi bandligi mamlakat iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy rivojlanishining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ish bilan band aholining umumiy soni yil sayin o‘shib bormoqda, chunki davlat tomonidan yangi ish o‘rinlarini yaratish va bandlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillardagi statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, mehnatga layoqatli aholining katta qismi xizmat ko‘rsatish sohasi, qishloq xo‘jaligi va sanoatda band bo‘lib, xususi sektorning mehnat bozoridagi ulushi ortib bormoqda.

Yuqoridagi 2-rasmda mamlakatimizda aholi bandligi segmentlar kesimida tahlil qilingan.

O‘zbekistonda aholi bandligini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar, islohotlar, rag‘batlantirish mexanizmlari va kasbiy tayyorgarlik tizimlari mehnat bozorida ish bilan ta‘minlash darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar yangi ish o‘rinlarini yaratishda muhim rol o‘ynamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi hukumati aholi bandligini ta‘minlash bo‘yicha qator davlat dasturlarini qabul qilgan. Xususan:

“**Har bir oila – tadbirkor**” dasturi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, aholiga imtiyozli kreditlar ajratish orqali yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi.

“**Yoshlar daftari**” va “**Ayollar daftari**” dasturlari yoshlar va ayollarni ish bilan ta‘minlash, kasbiy tayyorgarlik va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun moliyaviy va tashkilotchi yordam berishga qaratilgan.

“**Temir daftar**” orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bandligi qo‘llab-quvvatlanadi.

Davlat buyurtmalari asosida kasb-hunar ta‘limi tizimini rivojlantirish orqali mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston mehnat bozorida davlat tomonidan muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan:

Soliq yukini kamaytirish orqali korxonalarini yangi ish o‘rinlarini yaratishga rag‘batlantirish;

Xususi sektorni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali yangi korxonalar va bandlik imkoniyatlarini kengaytirish;

Kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi doirasida ish bilan ta‘minlashga qaratilgan qo‘shimcha dasturlarni joriy etish;

Norasmiy bandlikni kamaytirish maqsadida patent va boshqa huquqiy mexanizmlarni soddalashtirish.

8 <https://www.stat.uz> ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Kasb-hunar ta'limini rivojlantirish va aholining malakasini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Kasb-hunar markazlari va o'quv kurslari orqali ishsiz aholini zamonaviy kasblarga o'qitish;
"Ustoz-shogird" tizimi asosida yoshlarni hunarmandchilik va tadbirkorlikka jalb qilish;

Texnik kasblar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida yangi o'quv markazlarini tashkil etish;

Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot sohasida kurslarni kengaytirish, ayniqsa yoshlar uchun zamonaviy kasblarni o'rganish imkoniyatlarini oshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy transformatsiya jarayoni mamlakatlarda nafaqat iqtisodiy o'zgarishlar, balki aholi bandligining ta'minlanishi uchun yangi chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Iqtisodiy tizimning modernizatsiyasi va sanoatlarning diversifikatsiyasi, yangi ish o'rinlarini yaratish va mavjud bo'lgan ishchi kuchining malakasini oshirish kabi masalalar ayniqsa muhimdir. Shuningdek, transformatsiya jarayonlari ko'pincha ish o'rinlarining qisqarishiga, ishchi kuchining noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, aholi bandligini ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun muvofiqlashtirilgan davlat siyosati, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ishlab chiqilgan ta'lim va malaka oshirish dasturlari, yangi ish o'rinlarini yaratish choralari zarur. Quyida aholi bandligini ta'minlashning yo'nalishlari keltirilgan.

Malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlari. Ishchi kuchining malakasini oshirish va yangi sohalarga moslashishni ta'minlash maqsadida davlat tomonidan malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish zarur. Bu dasturlarni raqamli va texnologik yo'nalishlarga yo'naltirish, yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy rol o'ynaydi.

Innovatsion sanoatlarni rivojlantirish. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy qilish orqali sanoatni diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarida ish o'rinlarini yaratish va ushbu sohalarga malakali kadrlarni jalb etish muhimdir. Shu bilan birga, ekologik va barqaror rivojlanish tamoyillarini inobatga olish zarur.

Ishbilarmonlik muhiti yaratish. Biznesni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish zarur. Shuningdek, kichik va o'rta bizneslarni rivojlantirish orqali ish o'rinlarini ko'paytirish mumkin.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik. Aholi bandligini ta'minlashda davlat va xususiy sektorning hamkorligini mustahkamlash, ularning o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash zarur.

Aholi bandligini monitoring qilish va tahlil qilish tizimi. Aholi bandligini ta'minlash va ishchi kuchining ehtiyojlarini o'rganish uchun samarali monitoring tizimlarini joriy etish, iqtisodiy o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini yaratadi. Bu esa, bandlik siyosatini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.

Shu tarzda, iqtisodiy transformatsiya jarayonida aholi bandligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar birgalikda amalga oshirilganda, mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 20.10.2020-yildagi "Aholi bandligi to'g'risidagi" O'RB-642-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/5055690>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Xo'jaqulov T.T. Iqtisodiy barqarorlik va bandlik masalalari. – T.: Fan, 2018. – 220 b.
4. Кязимов К.Г. Содействие занятости населения в условиях кризиса / Кязимов К.Г., Говорова Н.А., Самраилова Е.К., Шапиро С.А., Вешкурова А.Б. - М.: директ-медиа, 2015. 286 с.
5. Кенешбаева З.М., Омошева Б.И. Новая стратегия занятости населения / Экономика и современный менеджмент: теория и практика. Ш 2. Новосибирск: 2012. С. 236-242.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100